

MADANIYATLARARO MULOQOTDA TARJIMANING LINGVISTIK VA MADANIY ASPEKTLARI

Mamarizayeva Farangiz Zohidjon qizi

Jizzax politexnika instituti “Xorijiy tillar” kafedrası assistenti

Jizzax

Annotatsiya. Tarjima madaniyatlararo muloqotning o'ziga xos turidir. Bu kamida ikki til va ikkita madaniy an'anani muqarrar ravishda o'z ichiga olgan faoliyat turidir. Tarjima faqat lingvistik harakat emas; balki madaniy, madaniyatlar o'rtasidagi muloqot harakati hamdir. Ushbu tezis tarjimaning aynan shu – lingvistik va madaniy aspektlariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: matnni dekodlash, ekvivalentlik, madaniy qadriyatlar, kontekst, madaniy elementlar

Madaniyatlararo muloqotda tarjima jarayoni bir tilning manba xabarini boshqa tilning tarjimoni tomonidan qabul qilinishini nazarda tutadi. Bu grammatik va semantik tuzilmalarga asoslangan tizim sifatida til degan ma'noni anglatuvchi lingvistik koddan xabarni tanib olish va kontentni chiqarishni kognitiv qayta ishlashni o'z ichiga oladi.

Tarjima jarayoni asosan ma'lum bir matn, vaziyat va madaniyat bilan bog'liq bo'lishi kerak. Madaniy qadriyatlar, taxminlar va til tuzilishidagi farqlar tufayli uni so'zma-so'z bir tildan ikkinchisiga mazmunli tarjima qilish mumkin emas. Tarjimon so'zsiz tushuncha va taxminlarni yodda tutishi kerak, chunki tarjima qilishda so'zning mo'ljallangan ma'nosi ham uning so'zma-so'z tarjimasidan farq qilishi mumkin.

Shunday qilib, dastlabki matnni dekodlash tarjimaning aniqligini, ya'ni ma'lumotni to'g'ri uzatishni va to'liq tushunishni isbotlashni talab qiladi, ya'ni maqsadli tilda manba matnni kodlash lug'at, idioma, terminologiya va registrni to'g'ri tanlashni talab qiladi; uyg'unlik va tashkiliylik: grammatika, imlo, urg'u, tinish belgilari va sanalar, ismlar va raqamlarni ko'chirish bilan bog'liq texnik jihatlar.

Chet tilidagi nutqni idrok etish va uni tarjima tilida xató so'zlar bilan ifodalash tarjimaning noto'g'ri talqin qilinishiga olib kelishi mumkin va ular madaniyatlararo muloqotda muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'ladi. Qisqacha aytganda, madaniyatlararo muloqotdagi noto'g'ri idrok, noto'g'ri tushunish-tushunmaslik va noto'g'ri tarjimaga olib keladi.

Tarjimashunos Gillettning madaniyatlararo muloqot maqolasida aytilishicha, ingliz tilida ikkinchi til sifatida so'zlashuvchilar orasida:

- idiomalashgan yoki texnik ingliz tilini yaxshi bilmaslik;
- jargon/akronimlar bilan tanish bo'lmaslik;
- ingliz tilini eshitish "listening" qobiliyatining sustligi – yetkazib berish tezligi muammosi;
- ayrim so'zlarning talaffuzida qiynalish;
- murakkab tilni yaxshi bilmaslik;
- sohaviy ingliz tilini bilmaslik;
- madaniy qisqarishlarni tushunishda muammolar bor

Shunga qaramay, eng katta qiyinchilik manbai shundaki, so'zlar ko'pincha kontekst va madaniyatga qarab turli xil ma'nolarga ega bo'ladi.

Tarjima paytida so'zning mumkin bo'lgan ma'nolarini farqlash zarurligiga dalil sifatida yana bir qancha misollar mavjud. Ingliz tilidagi "baliq" so'zi daryoda suzayotgan tirik baliq (qochib ketgan) yoki tozalangan va qovurilgan idishga tayyor bo'lgan o'lik baliq uchun ishlatilishi mumkin. Ingliz tilida "baliq" ikkala holatda ham ishlatilishi mumkin. Ma'nodagi noaniqlik yetkazilayotgan narsada chalkashlikka olib kelishi va hozirgi kontekstning turlicha talqin qilinishiga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, ma'lum bir so'z uchun potentsial tarjimalar ma'lum bir manba matnida ma'lum bir vaziyatda qabul qilinadi. Yaxshi tarjimalar yaratish uchun siz ikkala tilni mukammal bilishingiz va tarjima tiliga o'tguningizcha ahamiyatsiz bo'lib ko'rinadigan ma'no farqlarini hal qilish qobiliyatiga ega bo'lishingiz kerak. Bundan tashqari, tarjimonlar begona madaniyatlarga duch kelishadi, bu esa uning xabarini begona usulda yetkazishni talab qiladi.

Madaniyat madaniy so'zlar, maqollar va idiomatik iboralarda ifodalanadi, ularning kelib chiqishi va qo'llanilishi tegishli madaniyat bilan uzviy va o'ziga xos tarzda bog'liqdir. Shunga ko'ra, asosiy tashvish an'anaviy ravishda so'zlar va iboralar bilan bog'liq bo'lib, shuning uchun og'ir va faqat bitta madaniyatga asoslangan, boshqasining atamalariga tarjima qilish deyarli mumkin emas. Shuning uchun ekvivalentlik tushunchasi, shubhasiz, tarjima nazariyasi sohasidagi eng muammoli va munozarali sohalardan biridir. Ekvivalentlar sohasi morfemalar, so'zlar, iboralar, bo'laklar, idiomalar va maqollar kabi til birliklarini qamrab oladi.

Binobarin, madaniy elementlar, demak, matnlarda bilvosita mavjud bo'lishi kerak, lekin fon xususiyati sifatida ular yashirindir. Bu tarjimada hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, boshqa madaniyatdan bo'lgan tarjimon yashirin madaniy izlarni yetarlicha izohlay olmasligi yoki hatto ularni noto'g'ri talqin qilishi mumkin.

Shunday qilib, tarjima maqsadli madaniyat konvensiyalari doirasidagi kontseptual qayta qurish jarayoni ekan, unga har tomonlama tayyorlanib, chuqur o'rganib borish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Marxasev, I.R., Zaytseva, V.A. Xrestomatiya po osnovam krosskulturnogo obshcheniya: ucheb. posobie dlya studentovfak. mejdunar. otnosheniy / avt.-sost. I.R. Marxasev, V.A. Zaytseva. – Minsk: BGU,2006. – 50 s.
2. Ter-Minasova, S.G. Yazyk i mejkulturnaya kommunikatsiya: (Ucheb. posobie). /S.G. Ter-Minasova. – M.: Slovo / Slovo, 2000. – 624 s.
3. Transliteratsiya [Elektron resurs]. - Kirish tartibi: <http://en.wikipedia.org/wiki/Transliteration>. – Kirish sanasi: 05.10.2011.
4. Tarjimashunoslikdagi madaniy siljish [Elektron resurs]. - Kirish tartibi - <http://www.ccpcc.com/jjxj/km1/020671.htm>. – D